

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОГО СКЛЕРОАТРОФІЧНОГО ЛІХЕНУ: ДЕРМАТОСКОПІЧНА КАРТИНА

Сенчук Л.О.

кандидат медичних наук

асистент кафедри дерматології та венерології

Івано-Франківський національний медичний університет

Тел. +380632164288

larysasenchuk@gmail.com

Вступ

Склероатрофічний ліхен є хронічним запальним дерматозом з аутоімунним компонентом у патогенезі. Найчастіше уражає аногенітальну зону, проте можливе виникнення екстрагенітальних форм, які часто призводять до діагностичних труднощів через схожість із іншими склерозуючими дерматозами [1,2].

Мета роботи: представити клінічний випадок екстрагенітального склероатрофічного ліхену та охарактеризувати його дерматоскопічні особливості для покращення клініко-діагностичної орієнтації лікарів-дерматологів.

Клінічний випадок

Пацієнтка, 54 роки, звернулася зі скаргами на блідо-білувату пляму на спині, що повільно збільшувалася упродовж кількох років. Суб'єктивні відчуття були відсутні. При огляді визначалося округле вогнище 3×2 см з чіткими межами, поверхня гладка, блискуча, з осередками атрофії та легким зниженням еластичності шкіри. Дерматоскопічно виявлено білуваті структури, гіпопігментовані ділянки, сірі точки та відсутність типового судинного малюнка, що узгоджується з даними літератури [3,4]. Біопсія не проводилася через характерну клініко-дерматоскопічну картину, достатню для постановки діагнозу.

Обговорення

Екстрагенітальні ураження склероатрофічного ліхену можуть імітувати лінійну або вогнищеву склеродермію, лейкоплакію чи хронічний дерматит. Диференціальну діагностику проводили насамперед із морфеєю, оскільки клінічно вона може мати подібну пляшкоподібну форму. Проте дерматоскопічно для морфеї характерна наявність жовтуватих ділянок, телеангієктазій і порушень пігментації без типової біло-блакитної структури, що було відсутнє у нашої пацієнтки [5,6]. Таким чином, саме поєднання атрофічних змін, білих гомогенних ділянок і відсутності судинного малюнка дозволило поставити діагноз екстрагенітального склероатрофічного ліхену.

Висновки

Дерматоскопія є важливим неінвазивним методом, що допомагає у диференціальній діагностиці екстрагенітальних уражень. Характерна білувата структура, відсутність судин та ознаки атрофії є типовими для склероатрофічного ліхену і можуть бути використані для підтвердження діагнозу без біопсії у типових випадках.

Список літератури:

1. Powell J., Wojnarowska F. Lichen sclerosus. *Lancet*. 1999;353(9166):1777–1783.
2. Neill S.M. et al. Lichen sclerosus: pathogenesis and treatment. *Am J Clin Dermatol*. 2018;19(6):695–706.
3. Errichetti E. et al. Dermoscopy of lichen sclerosus: a systematic review. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2019;33(10):1903–1911.
4. Zaballos P. et al. Dermoscopic patterns of extragenital lichen sclerosus. *Dermatology*. 2016;232(2):201–207.

5. Errichetti E., Stinco G. Dermatoscopy in general dermatology: a practical overview. *Dermatol Ther.* 2016;29(6):460–472.
6. Kreuter A., et al. Extragenital lichen sclerosus: clinical features and response to topical corticosteroids. *Arch Dermatol.* 2006;142(12):1526–1532.